

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

ШАРИФЗОДА СОМОН ВОСИХ

старший преподаватель Института физической культуры Таджикистана им.
С.Рахимова. г. Душанбе.

Автор в своей статье рассматривает сущность понятия «физическая культура» и ее роль в развитии личности учащегося. Опираясь на многочисленные исследования, он подробно исследует физическую культуру как части образа жизни человека, а именно систему специальных упражнений и спортивной деятельности, которая направлена на развитие его физических и духовных сил человека. Подчеркивается, что физическое воспитание является целенаправленной, четко организованной и планомерно осуществляемой системой физкультурной и спортивной деятельности детей. Делается вывод, что результативность педагогической системы физического воспитания зависит от педагогических технологий, а именно содержания, организации и методики преподавания учащимся какой-либо системы знаний, которые должны превращаться в их знания, способности, навыки, умения и воплотиться в качествах личности учащихся.

Ключевые слова: физическая культура, развитие личности, учащийся, здоровье, здоровый образ жизни, образование, педагогическая система.

THE ESSENCE OF THE CONCEPT “PHYSICAL CULTURE” AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY

SHARIFZODA SOMON

senior teacher of the Institute of Physical Culture of Tajikistan after S.Rahimov. c. Dushanbe.

The author in his article examines the essence of the concept of “physical culture” and its role in the development of the student’s personality. Based on many-sided studies, he explores in detail physical culture as part of a person’s lifestyle, namely, a system of special exercises and sports activities, which are aimed at developing his physical and spiritual strengths. It is emphasized that physical education is a purposeful, well-organized and systematically carried out system of physical culture and sports activities of children. It is concluded that the effectiveness of the pedagogical system of physical education depends on the pedagogical technologies, namely, the content, organization and methods of teaching students a system of knowledge that should be transformed into their knowledge, abilities, skills and abilities and be embodied in the personality traits of students.

МОҲИЯТИ МАФҲУМИ «ФАРҲАНГИ ҚИСМОНӢ» ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ШАХСИЯТИ ХОНАНДА

СОМОН ШАРИФЗОДА

муаллими калони Донишкадаи тарбияи қисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов. ш.
Душанбе.

Муаллиф дар мақолаи худ ба мафҳуми мафҳуми «фарҳанги қисмонӣ» ва нақши он дар рушди шахсияти хонанда равшанӣ андохтааст. Дар асоси таҳқиқоти сершумор, ӯ ба таври муфассал фарҳанги қисмониро ҳамчун як тарзи ҳаёти шахсӣ, яъне системаи маишқҳои махсус ва варзишӣ, ки ба инкишофи қисмонӣ ва рӯҳии ӯ нигаронида шудааст, омӯхтааст. Таъкид карда шудааст, ки тарбияи қисмонӣ системаи маърифати ҳадафмандона, тарроҳишуда ва системавии қисмонӣ ва варзишии қӯдакон мебошад. Хулоса карда мешавад, ки самарабахии системаи педагогии тарбияи қисмонӣ аз технологияҳои педагогӣ, аз он ҷумла

мундариҷа, ташиқил ва усулҳои таълимдиҳии донишҷӯён ба ягон системаи дониш вобаста аст, ки бояд ба дониш, қобилият, маҳорат ва малакаҳои онҳо таъдил дода шавад ва ба хусусиятҳои шахсии донишҷӯён мутобиқ бошад.

***Калидвожаҳо:** фарҳанги ҷисмонӣ, рушди шахсият, хонанда, саломатӣ, тарзи ҳаёти солим, таҳсилот, системаи педагогӣ.*

Физическое воспитание в решении задач школьной педагогики —занимает особое место. Оно сконцентрировано в укреплении здоровья и совершенствовании физиологических и психологических функций организма учащегося, а также обеспечение его всестороннего развития. Один из основоположников теории физического воспитания П.Ф.Лесгафт подчёркивает, что физическое воспитание не ограничивается укреплением оздоровлением организма или выработкой спортивных навыков, оно должно быть связано органическим образом с задачами умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания. Лишь при существовании такой связи можно реализовать общую цель воспитания, которая, по Лесгафту, состоит во всестороннем гармоническом развитии деятельности человеческого организма [6].

«Здоровье», как говорится в Уставе Всемирной организации здравоохранения, является «состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней. Здоровье и болезнь представляют собой формы жизни со всем характерным ей многообразием. Однако при углублённом изучении этих состояний оказывается, что наука больше занимается с больным, чем со здоровым человеком. Следовательно, проблема здоровья здоровых людей является актуальной.

В современных условиях в рамках проблемы выживания человека основной вопрос заключается в повышении устойчивости и жизнеспособности организма к неблагоприятным условиям среды, а также в формировании, сохранении и укреплении здоровья человека. При этом массовые нарушения физического и нервно-психического здоровья, развития учащихся проявляются в невротических состояниях, снижении устойчивости по отношению к факторам риска и ухудшении физического развития.

Физическая культура представляет собой часть образа жизни человека, а именно систему специальных упражнений и спортивной деятельности, которая направлена на развитие его физических и духовных сил человека.

Физическое воспитание является целенаправленной, четко организованной и планомерно осуществляемой системой физкультурной и спортивной деятельности детей. Эта система включает подрастающее поколение в многообразные формы занятий физической культурой, спортом, военно-прикладной деятельностью и в единстве с его интеллектом, чувствами, волей и нравственностью развивает тело ребенка гармоничным образом.

Цель физического воспитания заключается в гармоничном развитии тела ребенка в тесном и органичном единстве с умственным, трудовым, нравственно-эмоциональным и эстетическим воспитанием.

Под физическим воспитанием подразумеваем многосторонний педагогический процесс, направленный на организацию активной познавательной, воспитательной и физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся. Такая деятельность, прежде всего, направлена на:

- развитие физических сил и здоровья;
- упрочение потребностей в занятиях отдельными видами спорта в целом и физической культурой в частности;
- выработку санитарных и гигиенических навыков;
- решение задач всесторонне гармонического развития личности.

Как характеристика личности, физическая культура является исходным моментом, который определяет ее готовность к физкультурной деятельности, а также результатом, продуктом этой деятельности. Как вид деятельности физическая культура, в качестве личностной предпосылки предполагает, с одной стороны, определенный уровень развития

физической культуры личности, а с другой стороны, она выступает в качестве обязательного условия ее дальнейшего развития

Как вида деятельности, качественное своеобразие физической культуры выражается в ее нацеленности на преобразование телесной природы человека

Чтобы извне такая деятельность осуществлялась не по принуждению, а также чтобы сам человек выступал как субъект этой деятельности, с одной стороны, является необходимым высокий уровень развития мотивов, с другой стороны, владение знаниями и способами для ее осуществления. Следовательно, физическая культура олицетворяет единство духовного и материального: с одной стороны, она является нацеленной на «социальное преобразование» тела, с другой, она выступает в качестве процесса и результата обогащения человека знаниями и способами такого преобразования

Понимание сути физической культуры предполагает подходы к раскрытию ее внутреннего содержания, в которое большинство исследователей в качестве необходимых элементов относят мотивационно-потребностное отношение к физической культуре как виду деятельности, знания и представления, необходимые в качестве ориентировочной основы этой деятельности, умение организовать и осуществлять эту деятельность; способности в качестве внутренней предпосылки быстрого овладения и качественной реализации знаний, умений и навыков.

В настоящее время в силу происходящих экономических и социально-психологических перемен общества намечены проблемы не только преобразования многих аспектов жизнедеятельности человека, но также и проблема образования самого человека, а именно: его сознания и мировоззрения, его отношения к многочисленным явлениям общественной жизни. Весьма актуальной является проблема реабилитации детей с ослабленным здоровьем и их подготовки к жизненному самоопределению. В силу объективных, т.е. слабого здоровья, и субъективных причин, т.е. несформированность психологии культа физического совершенства, здорового образа жизни в сознании учеников и их родителей, современная школа нуждается в большей степени в научно-обоснованной системе физического воспитания учащихся.

Система физического воспитания, в основе которого лежит признание индивидуальности, само ценности и самобытности каждого ученика; основанная на глубоком знании природы человека, т.е. учет кризисов онтогенеза, возрастной физиологии и психологии, законов идентификации, самореализации, самоутверждения и саморазвития, на таком построении субъект-субъектных отношений, учитывающих требования гуманистической концепции образования, таких как: педагогическая поддержка, толерантность и со деятельность, отвечает требованиям нынешнего этапа цивилизационного развития.

На основе вышеизложенного, создание педагогических условий в образовательных учреждениях, которые обеспечивают реализацию комплексного подхода в целях решения воспитательных, обучающих, развивающих и оздоровительных задач в школе представляется важным.

В настоящее время, как показывает анализ научно-методической литературы, выделяются три подхода к определению сущности понятия «физическая культура» [5, 8, 13].

Физическую культуру представители первого направления рассматривают большей частью в качестве продукта человеческой деятельности, а ее результат представляется в виде совокупности материальных и духовных ценностей, как отдельной личности, так и общества в целом, которые используются для ее дальнейшего совершенствования (ценностный подход).

Е.В. Конева и М.Н. Почечура [14], в частности, определяют сущность физической культуры в качестве качественного, системного и динамического образования личности, которое характеризуется определённым уровнем ее физического развития и образованности, постижением способов достижения этого уровня, и которое проявляется в разнообразных формах физкультурной спортивной деятельности и жизнедеятельности в целом.

Приверженцы второй точки зрения обращают свое внимание на иную сторону физической культуры, а именно на то, что она представляется как творческая созидательная деятельность, в процессе которой укрепляются созданные ранее ценности и создаются новые. По их мнению, процесс развития культуры заключается в том, что человек одновременно как создает, так и творит культуру, укрепив в ней собственные сущностные силы, и формирует себя как общественное существо, осваивая при этом предшествующую культуру (деятельности подход).

Деятельность на философском уровне рассматривается в качестве специфически-человеческого способа отношения к миру, как предметная деятельность.

Как и любой вид человеческой деятельности, физическая культура охватывает психологическую структуру потребности, мотивы, цели и задачи, определяемые ими, что в совокупности составляет ее мотивацию, которая выполняет функции побуждения, направления и смысл образования деятельности. В качестве второго структурного компонента физической культуры как деятельности выступают способы ее выполнения, которые выступают в данном виде деятельности в форме физических упражнений. При этом результаты такой деятельности проявляются в биологических, психологических, педагогических и социальных эффектах, определяющие в своей совокупности также качественную оригинальность физической культуры конкретной личности.

Понятие «физическая культура» Ю.М. Николаев, в частности, рассматривает как в качестве вида (подсистемы) общей культуры и качественный аспект творческой деятельности в целях освоения, совершенствования, поддержания и восстановления ценностей в области физического совершенствования человека в направлении самореализации его физических и духовных способностей в значимых социальных результатах, которые связаны с выполнением обязанностей им в обществе [12].

Физическая культура в Советском энциклопедическом словаре трактуется как «... одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека» [11].

П.А. Виноградов [2] выделяет также деятельностную сторону физической культуры, подразумевая под ней специфическую деятельность, которая направлена на развитие двигательных умений и навыков, повышение физического состояния человека, укрепление и сохранение здоровья, а также гармоничное развитие личности.

Физическую культуру В.М. Выдрин [3, с. 32-36]. рассматривает в качестве особой и самостоятельной области культуры, во главу угла которой лежит деятельность, которая направлена на «социальное преобразование» тела человека, развитие его духовных и физических сил.

В непосредственном соответствии с гуманистической парадигмой образования физическая культура определяется В.К. Бальсевичем в качестве деятельности индивида по позитивному самопреобразованию, в процессе которой разрешаются задачи телесного, интеллектуального, психологического и нравственного плана, а также в виде системы образуемых ею ценностей достигаются результаты этой деятельности [1, с. 22-26].

Понятие «личная физическая культура» В.И. Лях с соавторами [8, с. 105] рассматривают как деятельность в области физической культуры, которая направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей и культурологических стремлений согласностных особенностей учащихся общеобразовательной школы. К определению сущности понятий «культура» и «физическая культура» деятельностный и ценностный подходы не противоречат, а взаимодополняют друг друга, так как они отражают две различные, но диалектически взаимосвязанные стороны функционирования культуры, а именно- результативную и процессуальную (деятельностную).

Следовательно, к истине являются ближе сторонники третьей точки зрения, рассматривающие культуру в качестве качественной содержательной стороны одновременно

как результата, так и процесса деятельности личности по присваиванию ценностей современной физической культуры.

Л.П. Матвеевым подчеркивается, что сущность «физической культуры состоит главным образом в том, что она включает жизненно важные способы и результаты использования нами, людьми, своих собственных двигательных возможностей для «преобразования» своих качеств, способностей, полученных от природы» [9, с. 19-22].

Л.И. Лубышева [7, с. 139-146] полагает, что физической культурой личности является забота человека о своем физическом состоянии, умение применять эффективным образом средства физического воспитания, «физкультурная ментальность» человека, его уровень знаний в области физической культуры и его готовность оказать помощь другим людям в их оздоровлении и физическом совершенствовании.

Под физической культурой В.М. Выдрин, Б.К. Зыков, А.В. Лотоненко [4] понимают вид культуры, представляющий собой специфичный процесс и результат человеческой деятельности, способ и средство физического совершенствования человека в елях выполнения социальных обязанностей.

Предложение И.В. Манжелей [9, с. 80-84] представляется весьма ценным теоретическим обоснованием критериев качества физкультурно-спортивного стиля жизни «...осознанная и ответственная мотивация здоровья и физкультурно-спортивной деятельности; благоприятное психофизическое состояние; здоровьесозидающее поведение и физкультурно-спортивная активность; ориентированность субъекта на популяризацию физкультурно-спортивного стиля жизни в социокультурной среде и приобщение к нему ближайшего окружения».

Анализируя вышеприведенные мнения ученых – педагогов, под важнейшей задачей занятий физической культурой нами понимается формирование личности, которое достигается через проникновение воспитательных мер во все сферы деятельности преподавателя и через самовоспитание учащихся. Первостепенное условие достижения положительных результатов по развитию учащихся и сохранению их здоровья в ходе реализации педагогической системы физического воспитания состоит в комплексном подходе, учитывающим возрастные особенности развития организма и который направлен на повышение темпов прироста и высоких показателей здоровья.

Наконец, результативность педагогической системы физического воспитания зависит, по нашему мнению, от педагогических технологий, а именно содержания, организации и методики преподавания учащимся какой-либо системы знаний, которые должны превращаться в их знания, способности, навыки, умения и воплотиться в качествах личности учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бальсевич, В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический и организационный аспекты) / В.К.Бальсевич // Теория и практика физической культуры. 1990. - № 1. С. 22-26.
2. Виноградов, П.А. Основы физической культуры: учебное пособие. Часть 3. (Валеология) / П.А. Виноградов, В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов. -Челябинск: изд-во УГАФК, 1997. - 269 с.
3. Выдрин, В.М. Неспециальное (непрофессиональное) образование / В.М. Выдрин // Теория и практика физической культуры. 1995. - № 5, 6.1. С. 32-36.
4. Выдрин, В.М., Зыков, Б.К., Лотоненко, А.В. Физическая культура студентов вузов: Учебное пособие. -Воронеж, Изд-во ВГУ, 1991. -128 с.
5. Инновационная образовательная технология спортизированного физического воспитания в общеобразовательной школе. Сургут, 2001. 121 с. 5,
6. Лесгафт П.Ф.Избранные педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1988. - 399 с.
7. Лубышева, Л.И. Спортивное образование школьников: новые векторы и перспективы развития / Л.И.Лубышева // Инновационные педагогические технологии в системе физкультурного образования и оздоровления населения. СПб: НИИФК, 2006. С. 139 – 143.
8. Лях, В.И., Мейксон, Г.Б., Кофман, Л.Б. Концепция физического воспитания детей и подростков / В. И. Лях, Г. Б. Мейксон, Л. Б. Кофман // Физическая культура: образование, воспитание, тренировка. 1996. - № 1.
9. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания / И.В. Манжелей. М.: НИЦ «Теория и практика физической культуры», 2005. С. 80-84.
10. Матвеев, А.П. Концепция образовательной программы "Физическая культура" для средней общеобразовательной школы / А.П. Матвеев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996- № 1. С. 19 -22.
11. Советский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1985.
12. Физическая культура и спорт на рубеже тысячелетий: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2000. - 306 с.
13. Чесноков, Н.Н. Тестирование уровня знаний по физической культуре: Учебно-методическое пособие / Н.Н. Чесноков, А.А. Красников. М.: СпортАкадемПресс, 2002. - 85 с.
14. Конева Е.В., Почечура Н.Н. Теоретико-методологическое обоснование проблемы формирования физической культуры личности учащихся школ // Вестник Калининградского государственного университета. Серия: Социально-педагогические проблемы образования. – 2004. – Вып. 2. С. 39–44.